

ANEXO 5: Homocedasticidad y normalidad en modelos de regresión lineal

Equidad como igualdad de resultados (EQ_RES)

Errores vs. Predicho

Gráfico Q-Q de los Errores Tipificados

Equidad como igualdad de oportunidades (EQ_OPO)

Errores vs. Predicho

Gráfico Q-Q de los Errores Tipificados

